

УДК 811.133.1

Кондратьева А.С.

Научный руководитель: **Скуратов И.В.**, д-р филол. наук
Московский государственный областной университет,
Московская область, г. Мытищи, Россия

АРГО «НУШИ» В ЛИНГВОПРОСТРАНСТВЕ КОТ Д'ИВУАРА

Аннотация. В статье рассматривается специфика функционирования французского языка в Кот Д'Ивуаре. Дается описание языковому образованию «нуши» предоставляются примеры лексических единиц и грамматических конструкций, типичных для арго. Объясняется причина возникновения нуши в обществе Кот Д'Ивуара и его роль в лингвопространстве страны.

Ключевые слова: территориальный вариант; эндогенная норма; арго; новообразование; интерференция.

Французский язык в мире активно развивается и видоизменяется. Однако именно территориальные варианты французского языка в Африке на сегодняшний день представляет значительный интерес для науки, становятся предметом изучения для ученых-лингвистов. Следует отметить, что именно на территории Черной Африки (Африки к Югу от Сахары) складывается совокупность территориальных вариантов французского языка, которые имеют общие черты на всех языковых уровнях [1, с. 56]. Так, Ж. Багана в своих работах говорит о едином (на территории данного региона) афро-французском произношении.

В работах российского исследователя Ж. Баганы отдельно подчеркивается роль интерференции в формировании афро-французских территориальных языковых вариантов. Под интерференцией лингвистом понимается воздействие извне, появление элементов одного языка в другом языке при наличии ситуации билингвизма и тесных контактов между двумя или более языками [2, с. 5].

Интерференция может выражаться на различных языковых уровнях и различными способами. Ярким примером воздействия интерференции на французский язык может служить арго «нуши», которое появилось и обрело популярность в Кот Д'Ивуаре.

Республика Кот Д'Ивуар расположена в Западной Африке на побережье Гвинейского залива Атлантического океана. Административной столицей республики является Ямусукро, крупнейшим экономическим центром – Абиджан, находящийся в лагуне на побережье [3].

Французский язык в регионе подвергается большому количеству контактов с автохтонными языками местных племен. Согласно государственной переписи населения, проведенной в 2014 году, наиболее многочисленной является группа племен акан, за которой по численности следует группа гур и северные манде, каждая из которых разговаривает на своем языке [7].

Население распределено крайне неравномерно, и одним из самых густонаселенных районов страны является автономная область Абиджан. Согласно переписи, на территории автономной области Абиджан проживает 20,8% от всего населения страны [7]. Именно высокая плотность многоэтнического населения привела к формированию специфического языкового феномена, известного современно науке как «арго нуши» (*nouchi/noushi*). «Нуши» является комплексной языковой формой, которая характеризуется смешанным употреблением французской и автохтонной лексики (из разных племенных языков), сильной интерференцией произношения, а также упрощенными грамматическими структурами с высоким процентом аграмматичных форм.

Арго впервые появляется на улицах Абиджана в середине 70-х годов прошлого века [4, с. 46].

Jérémie Kouadio N'guessan, известный ивуарийский лингвист, отмечает в одной из своих работ (2011), что «нуши» был создан не окончившими школу молодыми людьми, у которых констатировался определенный уровень владения французским языком. «Нуши» появился как уличное арго, однако, как отмечает Kouadio, позднее стал для молодежи объединяющим фактором. Единственные, кто избежал «волны нуши», – это сельская необразованная молодежь [5, с. 44].

Многими исследователями отмечается нестабильность «нуши» как языкового образования. Арго постоянно пополняется новыми словами, видоизменяет уже существующие.

Тем не менее, в 2017 году был издан единственный существующий словарь «нуши» (*Germain-Arsène Kadi, Le nouchi de Côte d'Ivoire: dictionnaire et anthologie*), который включает в себя большое количество слов «нуши», как уже вышедших из употребления носителями арго, так и все еще используемых (на момент издания словаря). Издание такого словаря не только свидетельствует об интересе научной общественности к «нуши», но и об определенной степени стабилизации, или же начала стабилизации, лексического состава арго.

При рассмотрении феномена «нуши» с лексической точки зрения необходимо отметить, что лексика «нуши» включает в себя два доминирующих кластера: это кластер французских слов (или слов французского происхождения, претерпевших определенные видоизменения в процессе ассимиляции) и кластер слов, заимствованных из автохтонных языков. Кроме того, следует особо выделить наличие в арго англицизмов и заимствований из испанского [6, с. 3].

«Нуши» является сложным для восприятия ввиду быстрого темпа речи, фонетических особенностей, а также высокого процента лексических новообразований. Даже носители испытывают трудности с пониманием «нуши»: сериалы и фильмы ивуарийского производства сопровождаются субтитрами тогда, когда сюжет предполагает реплики на арго. В текстах СМИ элементы «нуши» сопровождаются сносками с переводом на французский язык. Исследование проводилось на материале выборки кинотекстов, произведенных в Кот Д'Ивуаре за последние десять лет. Также привлекались письменные материалы из сети Интернет (преимущественно комментарии на «нуши» на ресурсе Youtube).

Следует подчеркнуть, что носители «нуши» не следуют правилам французской орфографии. Так, общефранцузское «*C'est comment?*» трансформируется в «*Cê côman?*» (<http://www.nouchi.com>). Характерно использование на письме *accent circonflexe*: «*ê*» вместо «*e*», «*môgô*» (перевод – «*ami*») (<https://clck.ru/UFvWb>) и так далее.

Типичные высказывания на «нуши» выглядят таким образом: *Ton môgô ê là!* (<http://www.nouchi.com>) (*Ton ami est là* – Твой друг здесь); *Tou apprec* (<https://clck.ru/UFvw6>) (*Tu vas l'apprecier* – Тебе понравится). Следует подчеркнуть, что глаголы в «нуши» часто не имеют признаков спряжения и используются в одной и той же видовременной форме. Реципиент определяет временную форму контекстуально.

Лексика арго делится на исконно французскую лексику, лексику, заимствованную из автохтонных языков (бауле, дьюла и иных), а также из других европейских языков. Многочисленны заимствования из испанского, которые могут претерпевать семантические изменения: переосмысления или расширения значения. Так, например, «*adiós*» претерпевает расширение значения и кроме простого прощания приобретает значение «уходи, я не хочу тебя видеть». В слове «*basta*», напротив, наблюдается сужение смысла. В арго значение данного слова сужается, приобретает более ультимативно-категоричный оттенок, и используется для того, чтобы прекращать трудную ситуацию. Переосмысление значения наблюдается, например, в вопросе «*como?*». В испанском языке оно является вопросительным словом (*comment?* как?), а в «нуши» используется как изолированный вопрос со значением «что нового?» [6, с. 5].

Говоря об исконно французской лексике, необходимо подчеркнуть, что она часто входит в состав фразеологизмов-новообразований, частотных в «нуши» ввиду экспрессивности арго.

Пример. *Y a rideaux dans ton écran?* (у тебя занавески на мониторе?).

Данное устойчивое выражение воспроизводится в значении «ты что, не видишь?», и может служить аналогом русского «ты что, слепой?». Фразеологизм может также реализовываться в форме «*Kel wé mème ya rido dans ton écran ou bien?*» (<https://clck.ru/UFvyL>), в котором «*kel wé*» (альтернативная орфография «*quel way*»), в котором «*kel wé*» является аналогом «*qu'y a-t-il*» (в чем дело, что случилось). «*Kel wé*» (*quel way*) является широко используемой лексической единицей и реализуется в речи с высокой частотностью (<https://clck.ru/UFvWb>).

В заключение хотелось бы отметить, что «нуши» играет важную роль в самовыражении ивуарийской молодежи в частности и в ивуарийском лингвопространстве в целом. На сегодняшний день издаются видео-журналы на арго (*Pepe soupe, repenews*), записываются популярные песни (*Nash, Ariel Sheney* и другие), «нуши» посвящен отдельный сайт (nouchi.com). Арго упоминается в крупнейших европейских новостных изданиях, таких как BBC (*Ariel Sheney: Amina, l'histoire d'amour d'un 'nouchi'* (Ариэль Шене: Амина, история любви 'нуши') (<https://clck.ru/UFw9f>) и France 24 (*Un autre mot du nouchi, l'argot ivoirien, fait son entrée dans le dictionnaire français* (Еще одно слово из «нуши», ивуарийского арго, вошло во французский словарь)) (<https://clck.ru/UFwBm>). Согласно статье, некоторые слова

(«*boucancier*» (шум, гвалт), «*s'enjailler*» (развлекаться)), заимствованные из арго, даже вошли в словарь *Larousse*.

Таким образом, «нуши» становится уже культурным феноменом и выходит за рамки локального языкового образования, что придает его исследованию особое значение.

Литература

1. Багана, Ж., Лангнер А.Н. Судьба французского языка в Африке. М.: Инфра-М, 2013. 148 с.
2. Багана Ж. Об отношении заимствования и интерференции // Вопросы журналистики, педагогики, языкознания. 2008. №1. С. 1-5.
3. Любин В.П., Геде Ф.Й. Палеолит республики Кот д'Ивуар (Западная Африка). СПб: Петербургское востоковедение. 2000.
4. Aboa A. Le nouchi a-t-il un avenir? // Revue électronique internationale de sciences du langage. 2011. №16. P. 44-54.
5. Cisse A.B. Le nouchi, parler identitaire des jeunes de Côte d'Ivoire // Cahiers Ivoiriens de Recherche Linguistique. 2015. P. 43-52.
6. Ekou W. J. Aspects sémantiques des hispanismes dans le nouchi de Côte d'Ivoire // CS Canada. 2019. №15/1. P. 1-7.
7. Ibrahima B.A. Recensement général de la population et de l'habitat: Rapport d'exécution et présentation des principaux résultats. 2014.

© Кондратьева А.С. Скуратов И.В., 2021